

JAMIYATDA SIYOSIY MADANIYAT VA MILLIY QADRIYATLARNING UYG'UNLIGI VA O'ZARO TA'SIRI

Shahbos Abbosovich Qutliyev

Toshkent davlat texnika universiteti

Falsafa va milliy g'oya kafedrasida assistent o'qituvchisi

ANNONTATSIYA

Siyosiy madaniyat insonlarning siyosiy tizimlar doirasida bilimlari, qarashlari yig'indisi emas, balki, ularni shu tizim doirasidagi xulq-atvorlarini tartibga soluvchi ijtimoiy nazorat institutidir.

Kalit so'zlar: Siyosat, Jamiyat, Inson, Qadriyat, Tizim, Xulq-atvor, Etika, Mamlakat, Madaniyat, Shaxs, Qonun, Bilim, Estetika, Huquq.

ANNOTATION

Political culture is not a sum of people's knowledge and views within political systems, but it is an institution of social control that regulates their behavior within this system.

Keywords: Politics, Society, Human, Value, System, Behavior, Ethics, Country, Culture, Person, Law, Knowledge, Aesthetics, Law.

Shaxs siyosiy madaniyatining shakllanishi huquqiy madaniyatning qaror topishi jarayoni bilan ham bog'liq. Shaxs huquqiy madaniyati jamiyat a'zosining huquqiy jihatdan ijtimoiylashuvi me'yorini, uning tomonidan davlat va jamiyat hayotiga doir huquqiy normalarning o'zlashtirilganligi darajasini anglatadi. Uning shakllanganligi darajasini nafaqat shaxs-ning huquq haqidagi bilim va tushunchalariga, balki o'z huquqlaridan foydalanish borasidagi faoliyatiga ham qarab belgilash mumkin. O'z siyosiy huquq-lari haqida keng bilimlarga ega bo'lgan, bu huquqlardan foydalanish yo'lida siyosiy faoliyat ko'rsatishga qodir shaxsni nafaqat huquqiy, balki siyosiy jihatdan ham madaniyatli deb ataymiz.

Shaxs siyosiy madaniyatining rivojlanishi estetik madaniyatning shakllanishiga ham borib taqaladi. Ma'lumki, "estetik madaniyat bu – muayyan ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot jarayonida kishilarning voqelikdagi go'zal narsa va hodisalarga nisbatan

hissiy-emotsional va zavqiy munosabatda bo'lib, ularni ma'naviy-estetik qadriyat sifatida baholashining ifodasidir". Shaxs estetik madaniyati uning estetik ongi va faoliyatining integ-ral xarakteristikasidir. Ushbu fenomen shakllanishining o'z qonuniyatlari va mantig'i mavjud, albatta. Biroq shaxs estetik madaniyatining qaror topi-shiga jamiyatda yuz berayotgan jarayonlar, voqealar va hodisalar ham iz qoldiradi. Masalan, tarixiy taraqqiyotning ma'lum bosqichida mavjud bo'lgan siyosiy norma va qadriyatlar shaxs estetik madaniyatining xarakterini belgilab berishi mumkin. Biroq, o'z navbatida, shaxsning estetik bilim va qadriyatlari ham uning faoliyatida qo'llaniladigan siyosiy norma va prinsiplar xarakteriga ta'sir ko'rsatadi.

Shaxs siyosiy madaniyati shakllanishining beshinchi qonuniyati shundan iboratki, u jamiyat siyosiy madaniyati bilan uyg'un holda rivojlana bora-di. Masalan, jamiyatdagi siyosiy ideal eng maqbul davlat tuzilishi haqidagi tasavvurlarni o'zida mujassam qiladi. Shaxs siyosiy ijtimoiylashuv jarayonida mazkur idealni mufassal o'zlashtira boradi. Biroq bu o'zlashtirishni jamiyat siyo-siy ideali bilan shunchaki tanishish jarayoni sifatida tasavvur qilmaslik kerak. Siyosiy idealga erishishga xizmat qilmaydigan, bunga to'siq bo'ladigan siyosiy bilimlar uning tomonidan utopiya yoxud g'ayriijtimoiy bilim sifatida qabul qilina-di. Siyosiy idealni shaxs tomonidan o'zlashtirilishining ham muayyan me'yor-lari mavjud: unga haddan ziyod ro'jo' qo'yilishi siyosiy fanatizmga, uning inkor etilishi esa siyosiy nigilizmga olib keladi. Turli totalitar va avto-ritar jamiyatlarning yuzaga kelishi tarixi, jamiyatni anarxiyaga yetaklagan inqiloblar va ijtimoiy larzalar shundan dalolat beradi.

Jamiyat siyosiy madaniyati tarkibidan o'rin olgan siyosiy an'analar, qadriyat va normalarning shaxs siyosiy madaniyatiga ta'siri ham shu tarzda kechadi. Ular ijtimoiy taraqqiyot davomida turli avlodlarning sa'y-hara-katlari evaziga shakllanadi va shaxs tomonidan turli vositalar yordamida o'zlashtirib, amalda qo'llanib boriladi. Jumladan, siyosiy an'analar ijti-moiy taraqqiyot davomida jamlangan siyosiy tajribani saqlash, qayta ishlash va ajdodlardan avlodlarga yetkazishning muhim elementidir. Mazkur tajribalar xarakteri turlicha bo'lgani bois siyosiy an'analar ham pozitiv yoki negativ mazmunga ega bo'lishi mumkin. Qaysiki jamiyatda ijobiy xususiyat-larga molik siyosiy an'analar asrab qolingan bo'lsa, unda umrguzaronlik qilayotgan shaxs ham shu an'analarga amal qilishni odat qiladi. Bu an'analar shaxs siyosiy ongi va faoliyatini tashkil qiluvchi qudratli manba sanaladi. Shaxs ularni asrlar davomida to'plangan siyosiy oqillikni o'zida mu-jassam qilgan tajriba sifatida qabul qiladi. Ushbu siyosiy

an'analarga ishtirok shaxsning siyosiy qarashlari, siyosiy voqealarga munosabatini qaror toptiradi. Shu tariqa shaxs siyosiy madaniyati jamiyatda hukm surgan siyosiy an'analarga mutanosib ravishda shakllanadi. Shu sababdan ham jamiyat siyosiy an'analarga hamohang bo'lmagan shaxs siyosiy madaniyati tiplari-ning ildiz otishi bag'oyat mushkul bo'ladi.

Jamiyatda e'tirof etilgan siyosiy qadriyatlarning shaxs siyosiy madaniyatiga ta'siri ham beqiyosdir. Bu qadriyatlar jamiyat a'zolarining faoliyatini muvofiqlashtirib va yo'naltirib boruvchi muhim regulyator vazifasini o'taydi. Siyosiy qadriyatlar shaxs tomonidan siyosiy ijtimoiylashuv jarayonida mufassal o'zlashtiriladi. Natijada shaxsning siyosiy ongi, siyosiy faoliyatda amal qiladigan prinsiplari aynan ana shu qadriyatlar asosida qaror topadi.

Jamiyat siyosiy madaniyatining yana bir muhim elementi - siyosiy faoliyat stereotiplari shaxs siyosiy madaniyati xarakteriga salmoqli ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, har qanday jamiyatda siyosiy faoliyatning umume'tirof etilgan namunalari mavjud bo'ladi. Siyosiy ta'lim va tarbiya jarayonida mazkur stereotiplar ayni damda eng maqbul va to'g'ri faoliyat shakli sifati-da talqin qilinib, shaxs ongiga singdirib boriladi. Ommaviy axborot vositalari ham turli siyosiy faoliyat ko'rinishlariga ushbu stereotiplarga asoslangan holda baho beradilar. Buning oqibati o'laroq shaxs taqdim qilingan stereotiplarga mos siyosiy faoliyatning maqsadga muvofiq deb topadi, uning muqobillarini qabul qilishga qiynaladi. Bunda subyekt vazifasini shaxs, ijtimoiy guruh, siyosiy institut, hokimiyat organi va shu kabilar o'tashi mumkin. Mazkur subyektlar orasidagi siyosiy munosabatlar hamkorlik, sherikchilik, ziddiyat, ixtilof va boshqa shakllarda kechishi mumkin. Jamiyatda demokratik qadriyatlar qaror topgani sayin siyosiy munosabatlarning ham pozitiv shakllari ildiz ota boradi. Shaxs siyosiy madaniyati esa unga taklif etilgan siyosiy munosabat qoidalariga mutanosib ravishda shakllanadi. Xususan, siyosiy munosabatlar hamkorlik va sherikchilik shaklida, o'zaro hurmat tamoyillari asosida amalga oshiriladigan jamiyatdagina shaxs siyosiy madaniyati yuksaladi. Siyosiy munosabatlarda g'ayriinsoniy qoidalar hukm surgan, siyosiy faoliyat subyektlari o'rtasidagi ziddiyatlar keskin tus olgan, siyosiy anarxiya, boshboshdoqlik avj olgan jamiyatda siyosiy madaniyat rivojlanmaydi. Binobarin, ularning biriga ta'sir ko'rsatish orqali ikkinchisini ham o'zgartirish, biri yordamida ikkinchisini ham rivojlantirish mumkin.

Siyosiy manfaatlar turfaligini mamlakatimiz misolida ham ko'rish mumkin. Masalan, O'zbekistonda bugungi kunda 190 mingga yaqin a'zoni bir-lashtirgan O'zbekiston "Milliy tiklanish" demokratik partiyasi, 620 ming-dan ziyod a'zoni o'z safida to'plagan "Tadbirkorlar va ishbilarmonlar hara-kati – O'zbekiston liberal-demokratik partiyasi, 424 mingdan ortiq a'zoni qamrab olgan O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, 135 mingdan ko'p a'zoni jam qilgan O'zbekiston "Adolat" sotsial-demokratik partiyasi, yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik partiyasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu partiya-larning barchasi "O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, man-faatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan, davlat hokimiyati or-ganlarini shakllantirishda jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini ro'yobga chiqarishga intiluvchi hamda o'z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko'ngilli birlashmasidir". Jamiyatda-gi siyosiy manfaatlar naqadar turlicha bo'lsa, siyosiy makonda faoliyat ko'r-satayotgan partiyalar soni ham shu qadar ko'p bo'ladi.

Qolaversa, shaxs siyosiy madaniyatiga tasir etuvchi umum bashariy o'zgarishlar mazmuni hamda moxiyatini anglab olib , mazkur masalaga yondashish tasavvurdagi turli chalkashliklarni oldini olishga va qo'yilgan muammoni ilmiy holislik bilan yoritishga imkon beradi. Shu o'rinda, avvalo, xozirgi davrning ruxini, moxiyati va mazmunini qisqacha tavsiflash zaruriyati vujudga kelishi hozirga zamon jaxon taraqqiyotining tendensiyalaridan hisoblanadi.

Ularning zaminini jahondagi o'zgarishlar tendensiyasini o'zaro ijtimoiyg'psixologik xamda madaniy aloqalarning g'oyat kuchayishi, intensivlashuvini vujudga keltirdi. Tadqiqotchi olim A.Erkayevni takidlashicha bunday o'zaro aloqalar, bir tomondan, istemol mollari, xizmatchilarni, ikkinchi tomondan, moliyaviy tuzilmalar, buxg'alteriya hisoblari, o'zaro hisob kitoblarni, audit, statistika va shu kabilarni standartlashtirish, yagona andozalarga keltirdi. Shu boisdan mazkur jarayonlar tufayli hozirgi O'zbekistonda shunday vaziyat shakllandiki, demokratiya va inson huquqlari soxasidagi jamoatchilik fikri real voqelikda kechayotgan holatdan ancha ilgari ketgan. Buning sababi ham xozirgi muhitining kuchayib borishi jarayonlari bilan izoxlanadi.

REFERENCES:

1. Korshunova O.S. Politicheskoye vospitaniye i yego sushnostnie xarakteristiki // Vestnik Kostrom-skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psixologiya. Sotsiokinetika, 2009, №4.
2. Qirg'izboyev M. Demokratik ko'ppartiyaviylik va parlamentarizm tamoyillarini rivojlantirish masalalari // O'zbekiston: fuqarolik jamiyati sari. –T.:Sharq, 2003. -B. 204.
3. Qirg'izboyev M. Siyosiy partiyalar va yoshlar: loqaydlik mavsumi o'tdi. 22.06.2018. <https://iqtisodiygazeta.uz/2018/06/22/siesij-partijalar-va-eslar-lo%D2%9Bajdlik-mavsumi-%D1%9Etdi/?l=cir>
4. Qirg'izboyev.M. Fuqarolik jamiyati: siyosiy partiyalar, mafkuralar, madaniyatlar. – T.: Sharq. 1998 y. 83-b.
5. <http://prezident.uz>
6. <http://parlament.uz>
7. <http://www.gov.uz>